

РОЛЬ ,МРТ-ДИАГНОСТИКИ В РАННИХ СТАДИЯХ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Наврузов Р.Р.

Сохибова З.Р.

Яхёева Г.М.

**Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,
Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050680>

Актуальность: На сегодняшний день нет единого мнения об этиологии остеонекроза и факторах риска. В последней Международной классификации болезней (ICD-10) остеонекроз включен в следующую классификацию: идиопатический асептический некроз кости, связанный с изоляцией и вторичной травмой (посттравматический), приемом лекарств и другими причинами. Причины, вызывающие АН, характеризуются такими причинами, как повреждение кроветворных клеток, минерализация костной ткани, и это часто приводит к ухудшению кровоснабжения. Известно, что метод рентгенологического исследования позволяет обнаружить только изменения, которые происходят в костной ткани. В настоящее время в диагностике АН используется магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволяет фиксировать изображения изменений. МРТ - единственный метод диагностики, который обеспечивает высокое качество не только костной ткани, но и визуализации мягкотканых структур костного мозга, мышечной ткани и других систем опорно-двигательного аппарата. Кроме того, кость обладает чувствительностью и специфичностью при обнаружении отека и инфильтрации в ткани.

Целью данного исследования является возможность МРТ и рентгенодиагностики в оценке и уточнении состояния костного мозга, синовиальной оболочки, суставного хряща, фиброзной ткани, мягких тканей костей и окружности кости при АН.

Материалы и методы: В качестве материала для исследования были взяты данные 54 пациентов. Среди них 23 мужчины и 31 женщина, возраст 28-65 лет, в общей сложности повреждено 66 суставов. При изучении анамнеза в исследование были включены только пациенты с идиопатическим асептическим некрозом; посттравматически медикаментозно-индуцированный АН не были включены. Всем пациентам было проведено общеклиническое, рентгенологическое обследование и МРТ-томография.

Результаты: В исходном боковом (ноль) (5). Пациенты жаловались на непостоянную боль и усиление болевых ощущений при физической нагрузке, обычное место боли наблюдалось в области впадины. На этом этапе объем движений в суставе практически не нарушается. На рентгенограммах не было признаков асептического некроза. Рентгенограммы показывают линейное освещение костной ткани (знак "полумесяц") в субхондральной области, параллельной суставам. Головка бедренной кости сохранила свою сферическую форму. АН не может быть диагностирован из-за отсутствия рентгенологических признаков. МРТ-томография - это уникальный метод неинвазивной оценки состояния костной ткани. При последовательности различных импульсов на МРТ-томограммах кроветворный и жировой костный мозг характеризуются разными параметрами освещенности, что позволяет их различать.

Как правило, костная кутикула на 80% состоит из жировой ткани, поэтому на МРТ-томограммах она имеет высокую интенсивность при T1-взвешенных изображениях (T1-VI) и умеренную интенсивность при T2-взвешенных изображениях (T2-VI). Кровотворный костный мозг содержит в 2 раза меньше жира, чем воды и белка. При T2-VI его интенсивность варьируется от средней до высокой, а при T1-VI - от низкой до средней, в зависимости от возраста пациента. В результате T1-VI является наиболее информативным для оценки соотношения жира и кровотокового костного мозга.

Выводы

1. В клинических признаках ранних стадий АН на первое место выходят локализация и характер болей, их продолжительность, ограничение движений и хромота, что требует от лечащего врача ответственно подходить к развитию АН, особенно при наличии факторов риска.
2. Ведущим методом диагностики АН, в частности, на ранних стадиях заболевания, является МРТ-томография, которая позволяет определить наличие патологического процесса, его размеры и локализацию, тактику и объем хирургического вмешательства, а также оценить его эффективность.
3. Одним из ранних МРТ-признаков АН является отек и некроз костной кутикулы.
4. МРТ-сканирование выявляет ранние изменения АН в контралатеральном суставе у 50% пациентов.

References:

1. Берглезов М.А., Андреева Т.М., Остеоартроз (этиология, патогенез). / Берглезов М.А. //Вестн. травматологии и ортопедии. – 2006. - № 4.- С. 79-86.
2. Насонова В.А. //Consilium medicum 2003. - 5.- №8. – С. 452-454
3. Bar M.S. The knee: bone marrow abnormalities. /M.S. Bar, M.W. Anderson //Radiol. Clin. N. Am. - 2002. -Vol. 40. - P.1109-1120.
4. Rakhmonovna, S. Z., &Sharipovna, A. N. (2020). Characteristics of exchange of essential microelements of copper and zinc in healthy fertilized women and women with combined copper and zinc deficiency state. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(1), 3332-3335.
5. Z.R. Sokhibova, M.R. Turdiyev, (2021). Some Features Of Laboratory Indicators Of Micro And Macro-Elementary Condition Of The Organism Of Female Age Women Innormality And In Iron Deficiency. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(02), MO- 145.
6. Sokhibova Z.R., Xalikova F.Sh.Occurrence of Pain Syndrome Due to Osteoparosis in Patients with breast Cancer Internatsional jornal on orance technology 2021Volume: 9 (03)P 79-84